

**EHTIMOLLAR NAZARIYASI VA MATEMATIK STATISTIKA FANINI
O'QITISHNING USULLARI HAQIDA
(“Erkli sinovlar ketma-ketligi” mavzusi misolida)**

Pulatova Halima Hoshimovna

Namangan muhandislik-qurilish instituti, katta o'qituvchi

Xodjibayev Vali Raximdjanoich

Namangan muhandislik-qurilish instituti, professor

Annotatsiya Ushbu maqolaning asosiy ob'ektini Oliy matematika fani dasturidagi “Erkli sinovlar ketma-ketligi” mavzusining nazariy masalalari ahamiyatini, erkli sinovlar ketma-ketligi to'g'risida umumiy tushunchalarni, xususan, uning ta'rifi, Bernulli teoremasi, Muavr –Laplasning lokal va integral teoremlari, Puasson formulalarini talabalarga o'rgatish jarayoni tashkil etadi.

Kalit so'zlar. Texnologiya, local, integral, eng ehtimolli son, kreativ

Kirish. Bugungi kunda, yurtimizda ta'lim-tarbiya tizimini tubdan isloh qilish, zamon talablari darajasiga ko'tarish, ertangi kunimiz uchun barkamol avlodni tarbiyalash ishlari davlatimiz siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biridir.

“Kechagi dars berish uslubi bilan matematikani jadal rivojlantirib bo'lmaydi. Shu bois avval amalda yaxshi natija bergan xorijiy metodika asosida ta'lim dasturlari yaratib, o'qituvchilarni qayta tayyorlash zarur. Metodika shunday bo'lishi kerakki, u bolalarda matematikaga muhabbat uyg'otsin. Buning uchun o'quvchilar bu fan hayotda, har bir sohada o'ziga kerakligini anglashi zarur. Yoshlar imtihondan o'tish uchun emas, bilimli mutaxassis bo'lish uchun o'qishi lozim” deb ta'kidlagan edi davlatimiz rahbari olimlar bilan bo'lgan uchrashuvda.

Oliy o'quv yurtlarida o'qitiladigan fanlarning nazariy va amaliy muammolarini, shuningdek, matematika fanini o'qitishdagi innovatsiyalarni, o'quv dasturi, ma'ruza matnlari, matematika fanidan tayyorlanayotgan keyslar, amaliy topshiriqlar, nazorat savollarini oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari tomonidan qayta o'rganib chiqilishi talab etiladi.

Ehtimolliklar nazariyasi matematikaning eng muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, fan, madaniyat va ijtimoiy hayotda alohida o'ringa ega. Ehtimolliklar nazariyasini o'rganish oliy o'quv yurtlarida tizimni shakllantiruvchi ahamiyatga ega bo'lib, talabning dunyoqarashini kengaytiradi, shu jumladan mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi, boshqa fanlarni samarali o'qitishga ta'sir qiladi. Uning sifatli o'qitilishi har bir talaba uchun bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan jamiyatda muvaffaqiyatli hayot kechirishi uchun zarurdir.

Ushbu maqolaning asosiy ob'ektini Oliy matematika fani dasturidagi "Erkli sinovlar ketma-ketligi" mavzusining nazariy masalalari ahamiyatini, erkli sinovlar ketma-ketligi to'g'risida umumiy tushunchalarni, xususan, uning ta'rifi, Bernulli teoremasi, Muavr –Laplasning lokal va integral teoremlari, Puasson formulalarini talabalarga o'rgatish jarayoni tashkil etadi. Bundan asosiy maqsad "Erkli sinovlar ketma-ketligi" mavzusi misolida "Ehtimolliklar nazariyasi va matematik statistika" fanini o'qitish uslubini takomillashtirishdan iboratdir. Mavzuning ustivor yo'nalishlari nazariy va amaliy tahlil qilinadi, mavzuni o'qitishda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish yo'llari yoritiladi.

Erkli sinovlar ketma-ketligi. Asosiy formulalar

Agar bir nechta sinov o'tkazilayotgan bo'lib, har bir sinashda A hodisaning ro'y berish ehtimolligi boshqa sinov natijalariga bog'liq bo'lmasa, u holda bunday sinovlar A hodisaga nisbatan erkli sinovlar deyiladi.

Faraz qilaylik, n ta erkli takroriy sinovning har birida A hodisaning ro'y berish ehtimolligi p , ro'y bermaslik ehtimolligi $q=1-p$ bo'lsin. Shu n ta sinovdan A hodisaning (qaysi tartibda bo'lishidan qat'iy nazar) ro'sa k marta ro'y berish ehtimolligi $P_n(k)$ ushbu Bernulli formulasi bilan hisoblanadi:

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k q^{n-k}.$$

A hodisaning o'tkazilayotgan n ta erkli takroriy sinov davomida kamida k_1 marta ro'y berish ehtimolligi

$$P_n(k_1) + P_n(k_1 + 1) + \dots + P_n(n),$$

ko'pi bilan k_2 marta ro'y berishi ehtimolligi esa,

$$P_n(0) + P_n(1) + \dots + P_n(k_2)$$

formulalar bilan hisoblanadi. Bundan kelib chiqadiki, A hodisaning n ta erkli sinovlarda kamida k_1 , ko'pi bilan k_2 marta ($k_1 < k_2$) ro'y berish ehtimolligi

$$P_n(k_1, k_2) = P_n(k_1) + P_n(k_1 + 1) + \dots + P_n(k_2)$$

ga teng bo'ladi.

Agar n ta erkli sinovda hodisaning k_0 marta ro'y berish ehtimolligi sinovning boshqa mumkin bo'lgan natijalari ehtimolliklaridan kichik bo'lmasa, u holda k_0 soni eng ehtimolli son deb ataladi va u quiyadgi qo'sh tengsizlik bilan aniqlanadi:

$$np - q \leq k_0 \leq np + p.$$

1-masala. Har bir otilgan o'qning nishonga tegish ehtimolligi $p = \frac{2}{3}$. Otilgan 5 ta o'qdan 3 tasining nishonga tegish ehtimolligini toping.

Yechish: $n = 5, k = 3, p = \frac{2}{3}, q = 1 - p = \frac{1}{3}$ bo'lgani uchun Bernulli formulasiga asosan:

$$P_5(3) = C_5^3 \left(\frac{2}{3}\right)^3 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \approx 0,33.$$

2-masala. Tanga 6 marta tashlandi. Gerbli tomon tushishlarning eng ehtimolli sonini toping.

Yechish: Berilgan masalaning shartlariga ko'ra $n = 6, p = 0,5$. U holda $np - q = 2,5; np + p = 3,5$ bo'lgani uchun gerbli tomon tushishining eng ehtimolli soni $k_0 = 3$ bo'ladi.

Bernulli formulasini n ning katta qiymatlarida qo'llash qiyin, chunki bunda katta sonlar ustida amallar bajarishga to'g'ri keladi. Bu holda, ya'ni n va k sonlari yetarli katta bo'lganda quyidagi Muavr-Laplasning lokal formulasidan foydalaniladi:

$$P_n(k) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi\left(\frac{k - np}{\sqrt{npq}}\right), \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

Bu yerda $\varphi(x)$ funksiya juft bo'lib, uning qiymatlari uchun tuzilgan jadvallar ehtimolliklar nazariyasiga oid deyarli barcha adabiyotlarda keltirilgan.

Agar n ta sinashda hodisaning kamida k_1 marta va ko'pi bilan k_2 marta ro'y berish ehtimolligi $P_n(k_1, k_2)$ ni topish talab qilinsa, sinashlar soni katta bo'lganda, Muavr-Laplasning quyidagi integral formulasi qo'llaniladi:

$$P_n(k_1; k_2) \approx \Phi\left(\frac{k_2 - np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{k_1 - np}{\sqrt{npq}}\right), \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{z^2}{2}} dz.$$

$\Phi(x)$ funksiya toq funksiya bo'lib, uning qiymatlari jadvashtirilgan. Eslatma: Laplasning taqribiy formulalaridan $npq \geq 9$ bo'lgan hollarda foydalangan ma'qul. Agar sinovlar soni katta bo'lib, har bir sinovda hodisaning ro'y berish ehtimolligi p juda kichik bo'lsa, u holda quyidagi Puasson formulasidan foydalaniladi:

$$P_n(k) \approx \frac{(np)^k}{k!} e^{-np}.$$

3-masala. Agar biror hodisaning ro'y berish ehtimolligi 0,4 ga teng bo'lsa, bu hodisaning 100 ta erkli sinovlarda

- a) rosa 50 marta ro'y berish ehtimolligini;
- b) kami bilan 30 marta, ko'pi bilan 45 marta ro'y berish ehtimolligini toping.

Yechish: a) shartga ko'ra $n=100, k=50, p=0,4, q=0,6$. Sinovlar soni n katta bo'lganligi uchun, masalani lokal formulaga ko'ra yechamiz:

$$\frac{k - np}{\sqrt{npq}} = \frac{50 - 100 \cdot 0.4}{\sqrt{100 \cdot 0.4 \cdot 0.6}} = \frac{10}{\sqrt{24}} \approx 2.04,$$

$\varphi(x)$ -funksiyaning qiymatlar jadvalidan

$$\varphi(2.04) = 0.0498$$

ekanligidan foydalanib, izlanayotgan ehtimollikni topamiz:

$$P_{100}(50) \approx \frac{1}{100 \cdot 0.4 \cdot 0.6} \phi(2.04) = \frac{0.0498}{24} = 0.0102.$$

b) Muavr-Laplasning integral teoremasini qo'llaymiz. $n=100, k_1=30, k_2=45, p=0,4, q=0,6$ ekanligiga asosan,

$$\frac{k_1 - np}{\sqrt{npq}} = \frac{30 - 100 \cdot 0.4}{\sqrt{100 \cdot 0.4 \cdot 0.6}} = \frac{-10}{\sqrt{24}} \approx -2.04$$

$$\frac{k_2 - np}{npq} = \frac{45 - 100 \cdot 0.4}{100 \cdot 0.4 \cdot 0.6} = \frac{5}{24} \approx 1.02$$

$\Phi(x)$ ning qiymatlar jadvalidan $\Phi(-2,04) = -\Phi(2,04) = -0,4793, \Phi(1,02) = 0,3461$.

Topilganlarni formulaga qo'yib, talab qilingan ehtimollikni topamiz:

$$P_{100}(30,45) \approx \Phi(1,02) - \Phi(-2,04) = \Phi(1,02) + \Phi(2,04) = 0.3461 + 0.4793 = 0.8254.$$

4-masala. Telefon stansiyasi 400 nafar abonentga xizmat ko'rsatadi. Agar har bir abonent uchun uning bir soat ichida stansiyaga qo'ng'iroq qilish ehtimolligi 0.01 ga teng bo'lsa, bir soat davomida 5 nafar abonent stansiyaga qo'ng'iroq qilish ehtimollikni toping.

Yechish: $p=0,001, n=400$. p juda kichik, n esa, katta bo'lgani uchun $\lambda = np = 400 \cdot 0,01 = 4$ da Puassonning taqribiy formulasidan foydalanamiz.

$$P_{400}(5) \approx \frac{4^5}{5} e^{-4} \approx 0.156293.$$

“Erkli sinovlar ketma-ketligi” mavzusini o'rganishda ta'lim texnologiyalaridan foydalanish

Quyida “Erkli sinovlar ketma-ketligi” mavzusini o'qitishda qo'llash mumkin bo'lgan ba'zi usullar to'g'risida to'xtalamiz.

“Zig-zag” texnikasini qo'llagan holda ish yuritish qoidalari

1-bosqich-mayda guruhlariga ajratiladilar va spiker (boshliq saylanadi).

2-bosqich-talabalar raqamlanadilar va bir xil raqamlar bir-birini “topadilar”.

3-bosqich - topshiriq beriladi.

I guruh vazifasi: *Masala*. Bitta o'q uzilganda nishonga tegish ehtimolligi 0,8 ga teng. 100 marta o'q uzilganda nishonga rosa 75 marta tegish ehtimollikni toping.

II guruh vazifasi: *Masala*. Tovarshunos buyumlarning 24 ta namunasini ko'rib chiqadi. Har bir namunaning sotishga yaroqli deb topilish ehtimolligi 0,6 ga teng. Tovarshunos sotishga yaroqli deb topgan namunalarning eng ehtimolli sonini toping.

III guruh vazifasi: *Masala*. Texnologik jarayonga ko'ra kalava ipining 1 soat davomida uzilishi ehtimolligi 0,2 ga teng. Yigiruvchi ayol 100 ta kalavaga xizmat qiladi. Uning bir soat davomida ko'pi bilan 30 ta ipni ulash ehtimolligini toping,

IV guruh vazifasi: *Masala*. Bitta o'q uzilganda nishonga tegish ehtimolligi 0,8 ga teng. 100 marta o'q uzilganda kamida 75 ta, ko'pi bilan 85 ta o'qning nishonga tegish ehtimolligini toping

4-bosqich–berilgan topshiriqni bajarish uchun berilgan vaqt tugagach, yana o'z joylariga qaytib boradilar, har bir a'zo o'zining xulosalarini eski sheriklariga aytib beradi.

5-bosqich – o'qituvchi guruhlariga savol beradi va javoblar baholanadi.

6-bosqich – guruhlar baholari guruhlarining raqamlari ko'rsatilgan jadvalga qo'yib boriladi.

Har bir raqamlanganlar yangi va har xil topshiriqlar olganini hisobga olsak, har bir talaba o'z guruhi manfaati uchun berilgan masalani echishni bilishi kerak va bilishga majbur. Chunki, u o'z guruhiga qaytganda, o'rgangan mavzu bo'yicha savol-javobda guruhi nomidan qatnashishi kerak.

Ushbu pedagogik texnologiya yordamida talabalar o'qigan ma'lumotlarini 80-90% o'zlashtiradi. Sababi, talabalar ushbu jarayonda o'qiydilar, eshitadilar, ko'radilar, gapirib beradilar va amalda bajaradilar. Insonlar bilimlarini o'qiganlarining taxminan 10%ini, eshitganlarining 20%ini, ko'rganlarining 30%ini, ko'rgan va eshitganlarining 50%ini, o'zi gapirib berganlarining 70%ini va o'zi amalda bajarganlarining 90%ini eslab qolar ekan.

Zigzag metodi talabalarni bir vaqtning o'zida bir mavzuni mustaqil o'rganishga ham yo'naltiradi. Bu usul ta'lim jarayonining dinamikligini ta'minlaydi, talabalarda muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Zigzag texnologiyasi yordamida talabalarning kreativ fikrlashi rag'batlantiriladi hamda ular masalalarni turli xil nuqtai nazardan ko'rib chiqishga odatlanadilar.

B.Blum pedagogik maqsadlar taksonomiyasi texnikasini qo'llagan holda ish yuritish qoidalari

<i>N</i>	O'quv maqsadlarning asosiy toifalari	“Erkli sinovlar ketma-ketligi mavzusi bo'yicha talaba:
1	<i>BILISH</i>	
	O'rganilayotgan materialni konkret faktordan boshlab butun bir	Talaba mavzuga oid ta'riflarni yoddan aytadi.

	nazariyagacha esda saqlash va qayta tiklashni anglatadi.	
	<i>TUSHUNISH</i>	
2	Uning ko'rsatkichi, materialni bir shakldan boshqa shaklga o'tkazilishi, materialni interpretatsiyasi yoki hodisa va voqealarning kelajagini, oqibatlarini bashorat qilish.	Talaba yoddan aytgan ta'rifini izohlaydi va misollar keltiradi.
	<i>QO'LLASH</i>	
3	O'rganilgan materialni konkret sharoitlarda va yangi vaziyatlarda qo'llash ko'nikmalarini anglatadi.	Muavr-Laplas teoremasini qo'llab, binomial taqsimotga tegishli masalalarni yechishni biladi.
	<i>TAHLIL</i>	
4	O'rganilgan materialni konkret sharoitlarda va yangi vaziyatlarda qo'llash ko'nikmalarini anglatadi.	Masalaning qo'yilishiga qarab, kerakli formulani tanlaydi va tadbqiqila oladi
	<i>SINTEZ</i>	
5	Elementlardan, bo'laklardan yangilikka bo'lgan yaxlitlikni yaratish ko'nikmasini anglatadi.	Mavzuga oid tushunchalarni turli nuqtai-nazardan tartiblaydi.
	<i>BAHOLASH</i>	
6	U yoki bu o'rganilgan materialni konkret maqsad uchun baholash malakasiga ega bo'ladi.	Berilgan hayotiy jarayonlarni o'rganishda mavzuning dolzrliligini tushunadi va undan qanday foydalanish mumkinligi haqida hulosa chiqaradi

Blumm taksonomiyasi — ta'limdagi maqsadlarni klassifikasiyalash uchun ishlatiladigan metodologik vosita. Undan asosan, ta'lim jarayonida talabalarning bilimlarini, ko'nikmalarini va qobiliyatlarini baholash hamda o'rganishning turli bosqichlarini aniqlash uchun foydalaniladi.

“Erkli sinovlar ketma-ketligi” mavzusini “keys-stadi” texnikasini qo'llagan holda ish yuritish qoidalari.

Keysning asosiy maqsadi: “Erkli sinovlar ketma-ketligi” mavzusi bo'yicha bilimlarni mustahkamlash.

O'quv faoliyatidan kutiladigan natijalar:

- Erkli sinovlar ketma-ketligi haqida tushunchaga ega bo'lish;
- Bernulli formulasini tadbqiq eta olish;

- Muavr-Laplasning lokal teoremasini tajribalar soni katta bo'lganda qo'llay bilish;
- Muavr-Laplasning integral teoremasini hodisaning kamida k_1 marta va ko'pi bilan k_2 marta ro'y berish ehtimolligini topishda qo'llash;
- Ro'y berish ehtimolligi kichik bo'lgan hodisalar ustida o'tkaziladigan sinovlarda Puasson formulasini qo'llay olish.

Ushbu keysni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun oldindan talabalar quyidagi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlari zarur:

Talaba bilishi kerak: Erkli sinovlar ketma-ketligi ta'rifi, erkli sinovlar ketma-ketligi uchun Bernulli teoremasi, Muavr-Laplasning lokal va integral teoremalari, Puasson formulasi.

Talaba amalga oshirishi kerak: Masalani mustaqil o'rganadi; muammoning mohiyatini aniqlashtiradi; g'oyalarni ilgari suradi; ma'lumotlarni tanqidiy nuqtai nazardan ko'rib chiqib, mustaqil qaror qabul qilishni o'rganadi; o'z nuqtai nazariga ega bo'lib, mantiqiy xulosa chiqaradi; ma'lumotlar bilan mustaqil ishlaydi; ma'lumotlarni taqqoslaydi, tahlil qiladi va umumlashtiradi;

Talaba ega bo'lmog'i kerak: kommunikativ ko'nikmalarga; taqdimot ko'nikmalariga; hamkorlikdagi ishlar ko'nikmalariga; muammoli holatlarni tahlil qilish ko'nikmalariga.

1-keys. Agar biror hodisaning ro'y berish ehtimolligi 0,4 ga teng bo'lsa, bu hodisaning 100 ta sinovlarda

- rosa 50 marta ro'y berish ehtimolligini;
- kami bilan 30 marta, ko'pi bilan 45 marta ro'y berish ehtimolligini toping.

2-keys. Telefon stansiyasi 400 nafar abonentga xizmat ko'rsatadi. Agar har bir abonent uchun uning bir soat ichida stansiyaga qo'ng'iroq qilish ehtimolligi 0.01 ga teng bo'lsa, quyidagi hodisalarning ehtimolligini toping:

- bir soat davomida 5 abonent stansiyaga qo'ng'iroq qiladi;
- bir soat davomida 4 tadan ko'p bo'lmagan abonent qo'ng'iroq qiladi;
- bir soat davomida kamida 3 abonent stansiyaga qo'ng'iroq qiladi.

3-keys. Zavod omboriga 5000 ta sifatli buyumlar yubordi. Har bir buyumning yo'lda shikastlanish ehtimolligi 0,0002 ga teng. 5000 ta buyum ichidan yo'lda:

- rosa 3 tasi shikastlanishi ehtimolligini;
- 3 tadan ko'p bo'lmagani shikastlanish ehtimolligini;
- 3 tadan ko'pi shikastlanishi ehtimolligini toping.

4-keys. Do'kon 1000 shisha ma'danli suv oldi. Tashib keltirishda 1 ta shishaning sinib qolish ehtimolligi 0,002 ga teng. do'konga keltirilgan shisha idishlarning:

- rosa 2 tasi;

- b) 2 tadan kami;
- c) 2 tadan ko'pi;
- g) hech bo'lmaganda bittasi singan bo'lishi ehtimolligini toping.

Keys usuli orqali talabalar real hayotdagi misollar asosida muammolarni hal qilishga o'rgatiladi. Bu usul yordamida talabalar haqiqiy voqealarni tahlil qilib, statistik tahlil qilish ko'nikmalariga ega bo'ladilar.

Pedagogik texnologiyalar, jumladan, BBB, zigzag va keys usullari talabalarga tasodifiy hodisalarni tushunish va o'rganishda yanada samarali yondashuvlarni taqdim etadi. Ushbu metodlar ta'lim jarayonini zamonaviy va qiziqarli qilishga yordam beradi, shuningdek, talabalarni faollashtiribgina qolmay, balki ularning analitik fikrlash qobiliyatlarini ham rivojlantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sh.Q.Formanov. Ehtimolliklar nazariyasi. Toshkent, "Universitet", 2014.
2. Гнеденко Б. В. Курс теории вероятностей М., УРСС. 2003.
3. Зубков А. М. Севостьянов Б. А. Чистяков В. П. Сборник задач по теории вероятностей М., "Наука". 1989.
4. Чистяков В. П. Курс теории вероятностей М., "Наука". 2003